

Need to change the paradigm of engineering education for the 21st century

Florian Houba

f.houda(AT)vu.nl

Instituto Tinbergen. Ámsterdam, Holanda.

Abstract – Globalization has served as an amplifier of the impact of technology on society in this century, which has made the world a place without borders. Likewise, the development of the Internet opens new markets and business opportunities for products and services daily, but at the same time, it serves as a point of supply and request for skilled and competitive labor. In this sense, the education of engineers is fundamental for nations to ensure the prosperity of their citizens, because engineering is the discipline on which the 21st century is built while being one of the few professions that allow the development and the evolution of the countries. That is why it must be must question whether engineers are receiving the necessary education for today's world and for the next decades. This article focuses on the need to re-engineer the paradigm of engineering education, because, if it is the profession of this century, the educational needs and social challenges it faces needs to be analyzed from new perspectives.

Keywords – Innovation; engineering education; developing; globalization; knowledge.

Necesidad de cambiar el paradigma de la educación ingenieril para el siglo XXI

Resumen – La globalización ha servido como un amplificador del impacto de la tecnología en la sociedad de este siglo, lo que ha convertido al mundo en un lugar sin fronteras. Asimismo, el desarrollo de Internet abre diariamente nuevos mercados y posibilidades de negocio para productos y servicios, pero, al mismo tiempo, sirve como punto de oferta y solicitud de mano de obra calificada y competitiva. En este sentido, la educación de los ingenieros es fundamental para que las naciones aseguren la prosperidad de sus ciudadanos, porque la ingeniería es la disciplina sobre la que se construye el siglo XXI, a la vez que es de las pocas profesiones que permiten el desarrollo y la evolución de los países. Por eso hay que cuestionarse acerca de si los ingenieros están recibiendo la educación necesaria para el mundo de hoy y el de las próximas décadas. Este artículo se centra en la necesidad de realizar una reingeniería al paradigma de la educación ingenieril, porque, si es la profesión de este siglo, las necesidades educativas y desafíos sociales que enfrenta necesitan analizarse desde nuevas perspectivas.

Palabras clave – Innovación; educación ingenieril; desarrollo; globalización; conocimiento.

1. INTRODUCCIÓN

La educación en ingeniería y la profesión como tal están viviendo una encrucijada desafiante que algunos definen como crisis [1] y otros como una oportunidad para posicionar la disciplina en el siglo XXI [2]. Sin embargo, es justo decir que ningún ingeniero se encuentra satisfecho con el estado actual de la profesión y de la calidad de la educación que se imparte en las universidades en todo el mundo.

Además, el mundo de hoy es plano y la globalización ha ampliado el impacto de la tecnología en la sociedad de una manera que no se podría predecir con antelación. Por un lado, la conectividad provista por Internet genera nuevos mercados para productos y servicios, pero, por otro lado, también ha puesto a disposición la oferta y solicitud de mano de obra que, a menudo, es calificada y barata. Es probable que esto tenga un profundo impacto en la distribución de la

riqueza tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo, y puede, en particular, alterar la estructura socioeconómica de los países donde se ha tomado por sentado el bienestar general de la población. Además, no se discute el hecho de que la educación juega un importante papel en la prosperidad de las naciones, pero algunos autores sostienen que es la presencia específica del conocimiento y el *know-how* es lo que determina qué tan bien puede estar una sociedad [3]. Por lo tanto, la educación de los ingenieros es fundamental para que cada país pueda asegurar la prosperidad de sus ciudadanos.

La moderna identidad profesional de los ingenieros surgió a principios del siglo XVIII con el establecimiento de la Ecole Polytechnique en Francia y la fundación de las sociedades profesionales de ingeniería en Inglaterra. La forma actual de educar a los ingenieros, incluida la estructura del plan de estudios, se estableció a finales del siglo XIX, pero, por supuesto, el

contenido de los cursos ha cambiado significativamente desde entonces. El último cambio importante en la educación en ingeniería en el mundo se remonta a más de medio siglo, cuando aumentó significativamente el papel de la ciencia en los programas educativos. Aunque ciertamente se ha logrado alguna evolución, los cambios han sido relativamente modestos y lentos, mientras que la estructura básica y el contenido de los programas de ingeniería modernos son réplicas de los que se impartían en década de 1950 del siglo pasado. Además, los planes de estudios, estructurados en los países desarrollados o propuestos por ciertas organizaciones, son los que, finalmente, se imponen en los países en desarrollo, aunque para una audiencia con muchas más ganas de aprender, lo que ha hecho que gran parte del talento ingenieril se convierta en mercancía. Por lo tanto, la pregunta sobre cómo se diferencian los países desarrollados y aquellos en desarrollo es fundamental a medida que se adentra el siglo XXI.

La cuestión con la disciplina ingenieril es que es una profesión básica para el desarrollo del mundo, por lo que el tiempo para otro reexamen importante de la educación en el área está atrasado. Innumerables comités, grupos de trabajo, paneles y comisiones abordan la necesidad y enfatizan elocuentemente que la competitividad de cada país y, por lo tanto, el nivel de vida en general, depende de su capacidad para educar a un gran número de ingenieros suficientemente innovadores [4]. Es evidente que el mundo ha cambiado de manera fundamental durante la última década, además, los computadores han alterado la forma en que se vive y trabaja en este siglo. En particular, han transformado la capacidad de las personas para tratar con información y datos, y la humanidad se está moviendo rápidamente hacia un mundo donde, para todos los propósitos prácticos, necesita procesar información tan rápido como se pueda, almacenar una cantidad infinita de datos y transmitirlos instantáneamente.

Como resultado de la aparición de Internet el conocimiento se ha *globalizado*, porque todo el mundo tiene acceso a información sobre cualquier cosa y, quizás de igual importancia, el conocimiento ya no es propiedad de unos cuantos. Los computadores también han permitido que el hombre promedio cree productos que antes requerían grandes corporaciones con recursos significativos. A medida que la velocidad del computador y del software avancen, esta

tendencia continuará y en unos veinte años es muy probable, en realidad casi seguro, que un estudiante de secundaria con un computador portátil y un poco de tiempo, tenga la capacidad de crear, por ejemplo, una película animada de larga duración con actores virtuales y con la calidad que hoy solo producen los grandes estudios. Es probable que esta misma transformación ocurra en la creación de artefactos diseñados, aunque el período de tiempo puede ser algo más largo. Actualmente, el pedido de componentes a través de la web y poder recibirlos por correo forma parte de la vida cotidiana, donde, por ejemplo, el cliente envía una descripción electrónica de una pieza a un fabricante, que la produce y la regresa por correo electrónico.

Por otro lado, la globalización de la economía mundial afecta a toda la sociedad y tampoco es nuevo el movimiento de industrias intensivas en mano de obra, pero poco cualificada, a países con bajos costos laborales. Dicha transferencia ha sido en gran parte responsable del bajo costo y la abundancia de la mayoría de los productos manufacturados y de la creciente importancia del servicio sobre las cosas. Sin embargo, el aumento de la cobertura y la calidad de la educación en las naciones donde los salarios son bajos y la conectividad que hace que el talento barato y calificado esté disponible en todo el mundo, están cambiando gradualmente la naturaleza de los trabajos que migran al extranjero. La habilidad se está convirtiendo rápidamente en un producto que se puede comprar a proveedores de bajo costo en cualquier lugar, porque sin importar lo que una persona sepa hacer, alguien más lo sabe y está dispuesto a hacerlo por menos.

La mecanización de la mano de obra y los avances en el transporte que tuvieron lugar durante el siglo XX, junto con la revolución de la información más reciente y la globalización de la economía, han traído oportunidades y desafíos sin precedentes. Lo positivo es que el aumento de la riqueza material hace realista, por primera vez, hablar sobre la eliminación de la pobreza extrema [5] y, en el lado negativo, está la posibilidad, por primera vez, de que el consumo de materiales y energía pueda dañar irreversiblemente todo el entorno global [6]. Por lo tanto, en este nuevo mundo la ingeniería es una tarea desalentadora y emocionante al mismo tiempo. Este trabajo se basa en las siguientes premisas:

- El conocimiento y el saber hacer determinan qué tan bien se comparan las sociedades.

- La educación de los ingenieros es fundamental para que cada nación asegure la prosperidad de sus ciudadanos.
- El nivel de vida posterior de la sociedad depende de su capacidad para educar hoy a un gran número de ingenieros suficientemente innovadores.
- La inversión en investigación y desarrollo impulsa la innovación.
- El nivel de desarrollo está relacionado con la capacidad de un país para crear productos que otros necesiten y deseen comprar.

2. CONTEXTO SOCIAL

Entre las décadas de 1950 y 1960 del siglo XX se mejoró el ingreso familiar medio en casi todo el mundo, sin embargo, no ha aumentado dramáticamente desde principios de los años 70; lo que es sorprendente es que la diferencia entre los graduados de la escuela secundaria y los graduados universitarios se ha triplicado. Es decir, si bien en lo económico no se crece rápidamente, aquellos con educación postsecundaria están obteniendo cuotas más grandes y aquellos con títulos de posgrado están obteniendo acciones aún más grandes. Aunque no es tema de este trabajo se espera que la perspectiva histórica ayudará a comprender qué ha causado estos cambios.

Luego de mucho tiempo en guerras algunos países construyeron economías de producción en masa exitosas en todo el mundo. Algunos se especializaron en producir bienes y servicios estandarizados a menor costo y en venderlos a precios bajos; organizaron una fuerza de trabajo de producción en masa y un sistema industrial sin igual; construyeron maquinaria para producir componentes estandarizados, utilizaron mano de obra no calificada para atender a las máquinas e instalaron a las élites técnicas en la parte superior de su estructura organizativa. En los primeros días estos sistemas de gestión autoritarios les permitieron aumentar la escala de las operaciones y la producción a un costo que disminuía rápidamente. En conjunto, construyeron un sistema de educación masiva para apoyar su economía de *producción en masa*; brindaron una *educación amplia y liberal* para aquellos en la parte superior, pero no mucha para los que estaban en la parte inferior de la jerarquía, y esto parecía funcionar. Al final, se convirtieron en una sociedad orientada al consumidor donde el trabajo no era importante, sino el producto final.

Cuando el sistema de producción en masa fracasó aprendieron cómo protegerlo contra las calamidades económicas. Entonces aparecieron economistas que abogaron por estimular el consumo, porque de esa manera se generaban oportunidades de empleo. Los recursos subutilizados se pusieron a trabajar a través del aumento del gasto gubernamental, la reducción de impuestos e incluso la impresión de dinero. Esa solución a la inestabilidad en una economía de producción en masa fue un milagro económico y político, pero, de manera retrospectiva, permitió dirigir la economía sin ponerla en manos de algunas personas y, simplemente, se dedicaron a manipular los agregados económicos.

Pero, de repente, a principios de 1970 todo eso cambió, porque estos países descubrieron que ese sistema de producción en masa parecía perder su ventaja competitiva, porque tanto sus aliados como sus enemigos en las guerras se habían recuperado y estaban otra vez compitiendo ferozmente. Al principio, esos otros países intentaron emular el espectacular éxito de la producción en masa de los primeros, pero pronto aprendieron que de esta manera fracasarían porque, sencillamente, no tenían un mercado interno lo suficientemente grande. Entonces, aprendieron a vender a una variedad de mercados extranjeros y, para hacerlo, diseñaron sistemas de trabajo más flexibles para producir variedad, al mismo tiempo que enfatizaban en la calidad para competir con la producción en masa. Por todas estas razones históricas se observó una mayor demanda por trabajadores calificados, tanto en los países desarrollados como en las economías emergentes, para construir sistemas de calidad poli-productivos.

A raíz de estas enseñanzas en la economía las empresas se dieron cuenta de que, para mejorar continuamente sus productos y servicios, debían ser capaces de aprender y adoptar una *cultura de aprendizaje*, y es aquí donde aparece la Era del Conocimiento. Las *organizaciones de aprendizaje* son aquellas en las que la información no solo fluye de arriba hacia abajo, sino que, con el conocimiento, fluyen libremente por toda la institución; además, cada trabajador y cada sitio de trabajo debe ser un puesto de escucha para nuevas ideas y mejoras de productos. Por su parte, las *organizaciones de producción en masa* de las grandes corporaciones, gobiernos y de educación superior no tienen ese tipo de sensibilidad. El asunto es que ha resultado insuficiente el simple hecho de instalar tecnología y sistemas de trabajo

flexibles y darles a los trabajadores la autonomía para explotar la nueva flexibilidad. Empoderar a las personas, sin habilitarlas con las habilidades necesarias para ejercer su nueva autonomía, es realmente un ejercicio inocuo.

La Era del Conocimiento fue en gran medida la fuerza subyacente cuando la humanidad entró en el siglo XXI y, bajo una economía global impulsada por una implacable innovación, lo que las empresas sabían se volvió tan importante como lo que producían. Por eso, actualmente el éxito en el mercado está cada vez más vinculado a la capacidad de una organización para administrar y aprovechar su capital intelectual, es decir, los activos intangibles y, a menudo, invisibles, como el conocimiento y las habilidades de las personas, la propiedad intelectual y los sistemas de información, que no aparecen directamente en el balance final, pero que son tan valiosos como los activos financieros.

Por lo tanto, los modelos y paradigmas de educación en ingeniería para el siglo XXI deben abordar estos problemas críticos. Porque, dado que esta disciplina es la que dirige el desarrollo de las naciones, es necesario tener en cuenta que: 1) la competencia global, es decir, las importaciones, las exportaciones, las inversiones transfronterizas y las empresas conjuntas internacionales, se está expandiendo a un ritmo acelerado; por lo que las empresas nacionales ya no pueden contentarse con el mercado interno mientras que sus rivales más feroces son a menudo empresas extranjeras; y 2) en muchos mercados la base de la competencia actual incluye no solo el precio al que se vende un producto, sino también el ingenio, la variedad y la velocidad de desarrollo de nuevos productos y servicios.

Este nuevo escenario obliga a las naciones a repensar sobre cómo educar a sus ingenieros para que le permitan competir en los agresivos mercados globales. Además, porque los cambios dramáticos en la economía de este siglo son la tecnología, la competencia global y la desregulación, que probablemente se aceleren en los próximos años, son fuerzas no pueden ser ignoradas ni legisladas por fuera de su existencia, requieren una nueva forma de trabajar, un nuevo paradigma del lugar de trabajo e invertir en el capital más importante: el activo humano.

Entonces, la educación en ingeniería en el siglo XXI debe abordar estos desafíos con inteligencia y prospectiva.

3. CONTEXTO HISTÓRICO

Luis XV estableció en Francia un cuerpo de ingeniería civil para supervisar el diseño y la construcción de puentes y carreteras; en 1716 se estableció Corps des Ponts et Chaussées que, posteriormente, fundó una escuela para capacitar a sus miembros; en 1747 se instituyó en París la Ecole des Ponts et Chaussées, la primera escuela de ingeniería de la historia y que llevó a la fundación de otras escuelas técnicas en Francia, como la Escuela Politécnica de París, en 1794. Todo este recorrido se debió a que los franceses reconocieron a la ingeniería como una profesión noble que preparaba a los futuros estadistas y líderes de su sociedad. De hecho, el término *ingenieur* proviene de la palabra *genie*, que significa genio, y que es bastante diferente de algunas de las connotaciones de ingeniería que la relacionan con los motores en otros países.

Por otro lado, cuando se revisa la evolución de la ingeniería en Inglaterra se observa un camino muy diferente, porque la clase alta inglesa creía en una educación mucho más clásica en la que los hombres jóvenes y brillantes buscaban carreras en la iglesia o en el ejército. No hubo financiamiento gubernamental significativo para la educación técnica superior durante la Revolución Industrial y no fue sino hasta principios del siglo XX que las universidades de Cambridge y Oxford establecieron cátedras en Ciencias de la Ingeniería. Gran parte de esa revolución fue impulsada por el ingenio individual y la iniciativa empresarial, porque el conocimiento se adquirió de manera pragmática en talleres y en sitios de construcción, donde los aprendizajes era la forma en que los jóvenes entraban en la ingeniería.

Por eso, mientras en Francia la ingeniería se asoció con el orgullo profesional y la estima pública y con el liderazgo al más alto nivel, en Inglaterra se consideraba una ocupación naval, ya que los obreros originales eran los encargados de la construcción de canales [7]. Estas visiones de la ingeniería, una enfatizando el fundamento teórico y otra en el saber hacer, permearon a las demás naciones en todo el mundo donde el matrimonio entre la teoría y la práctica desempeñó un papel importante en los éxitos fenomenales de la ingeniería.

Aquí hay que comprender que la educación en ingeniería ha cambiado en el pasado para adaptarse a las necesidades de la sociedad,

entonces, la evolución debe continuar y el cambio es necesario para atender las necesidades del siglo XXI. Con muchas aproximaciones y errores es posible resumir las principales tendencias en este sentido mediante la siguiente clasificación [8]:

- *Ingeniero profesional* (Siglo XIX y primera mitad del siglo XX). Debido a que la ingeniería se convirtió en una profesión distinta, los primeros programas de ingeniería se enfocaron en brindarles a sus graduados una considerable formación práctica. Sin embargo, el papel de la ciencia y los modelos matemáticos aumentaron lentamente y ganaron aceptación en los planes de estudios.
- *Ingeniero científico* (Segunda mitad del siglo XX). A mediados del siglo pasado el progreso tecnológico, incluido el aprovechamiento exitoso de la energía nuclear, así como las realidades geopolíticas materializadas por el Sputnik, hizo que los ingenieros tuvieran la necesidad de capacitarse a fondo en conocimientos científicos y matemáticos, entonces surge un plan de estudios ajustado a las necesidades cambiantes. En gran medida esta estructura ha continuado hasta hoy, aunque también se incrementó el contenido relacionado con el diseño ingenieril. A principios de los años noventa estaba claro que se necesitaba algo más que ciencia y muchas escuelas comenzaron a enfatizar en las habilidades profesionales no técnicas, como el trabajo en equipo y las comunicaciones.
- *Ingeniero emprendedor* (Siglo XXI). Los rápidos cambios que está atravesando el mundo actualmente, junto con los de la educación en ingeniería que empezaron en los años noventa, probablemente darán como resultado una extensa *reingeniería de la educación en ingeniería*. Si bien es casi seguro que la nueva estructura continuará basándose en una preparación sólida (en muchos casos innecesaria) en matemáticas y ciencias, es probable que enfatice el rol profesional del ingeniero y luego exija nuevas calificaciones adecuadas para el nuevo orden mundial.

4. EL INGENIERO PARA EL SIGLO XXI

Por supuesto, no se puede predecir cómo será la profesión de la ingeniería dentro de cien años, pero las intensas discusiones que se llevan a cabo desde comienzos de siglo [9-11] entre líderes de la profesión y educadores sugieren que la

innovación será un tema central. La premisa es que el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades será el producto básico de la labor del ingeniero y que los servicios rutinarios serán provistos por proveedores de bajo costo, que pueden y estarán ubicados en cualquier parte del mundo.

Por lo tanto, la educación en ingeniería tiene que agregar valor, más allá de simples competencias y, por supuesto, que el desarrollo del ingenio se convierta en el producto básico no significa que los futuros ingenieros no tengan que poseer competencias, porque tendrán que ser incluso más competentes técnicamente que los ingenieros de hoy, quienes practican tareas definidas de manera limitada. Los ingenieros del siglo XXI deben saber recopilar información constantemente y decidir sobre un curso de acción, incluyendo las herramientas necesarias para una tarea determinada. Las habilidades técnicas, el don de gentes y la innovación requerida de los futuros ingenieros se pueden resumir en los siguientes objetivos:

- *Saber de todo*. Porque puede encontrar información sobre cualquier cosa rápidamente y sabe cómo evaluarla y usarla. El ingeniero innovador tiene la capacidad de transformar la información en conocimiento.
- *Hacer de todo*. Porque comprende los conceptos básicos de la ingeniería en la medida en que pueda evaluar rápidamente lo que se necesita hacer, y entonces adquirir las herramientas necesarias y utilizarlas de manera competente.
- *Trabajar en equipo y en cualquier lugar*. Porque ha desarrollado habilidades de comunicación, de trabajo en equipo y de comprensión de los problemas globales y actuales necesarios para trabajar de manera efectiva con personas de cualquier cultura.
- *Imaginar cosas y hacerlas realidad*. Porque tiene el espíritu empresarial, la imaginación y las habilidades de gestión suficientes para identificar necesidades, encontrar nuevas soluciones y llevarlas a cabo.

Entonces, ¿cómo formar y capacitar a alguien para que desarrolle estas cualificaciones? O, si el caso, ¿cómo saber si tales cualificaciones significan algo concreto? La opinión generalizada es que es posible y que, en primer lugar, estos

objetivos se tienen que traducir en requisitos curriculares específicos y, en segundo lugar, que es el momento para lograrlo.

Lograr el primer objetivo, *saber de todo*, es relativamente fácil, porque los buscadores en Internet permiten encontrar cualquier concepto y brindan acceso a una gran cantidad de información en cuestión de segundos y, a medida que se vuelvan más sofisticados, aumentará la probabilidad de que esa información sea relevante. Pero el efecto transformador de poder acceder a la información de manera instantánea no puede ser sobre valorado, porque las personas *saben más de lo que saben* y porque además del conocimiento que poseen también saben dónde encontrar información sobre otras cosas específicas. Por ejemplo, la mayoría sabe cómo reparar un computador, no porque sabe cómo hacerlo, sino porque sabe a quién preguntar, debido a que Internet amplió la red de contactos personales a, literalmente, toda la información que existe.

Sin embargo, si bien la información ya es trivial, la comunalización del conocimiento hará que sea esencial que el ingeniero profesional pueda juzgar la calidad de la información a la que tiene acceso. Por lo tanto, el desafío educativo será enseñar cómo lidiar con una gran cantidad de información y cómo juzgar su relevancia y calidad antes de decidir utilizarla.

Los ingenieros siempre han aprendido a medida que abordan nuevos desafíos, pero la explosión en la disponibilidad de herramientas, para hacer casi todo lo que hacen, sugiere que en los planes de estudios de ingeniería se debe repensar cómo formar y capacitar a los estudiantes en la base de sus disciplinas. Los programas informáticos para hacer prácticamente cualquier cosa, desde la realización de cálculos simples hasta la simulación de sistemas complejos y el diseño de un artefacto completo, le permiten al ingeniero de este siglo hacer más de lo que sus antecesores podrían imaginar.

Sin embargo, estas herramientas no solo requieren que sepa cómo usarlas, sino también que puedan, en primer lugar, evaluar cuál es la más adecuada para una tarea determinada y luego evaluar el resultado de manera crítica. Errar es humano, pero para arruinar realmente algo solamente se necesita un computador, por lo que la importancia del *sentido común* será aún mayor cuando el diseño y el análisis se realicen

exclusivamente en estos aparatos. Mientras que el núcleo de la educación en ingeniería de hoy consiste en enseñarles a los estudiantes cómo funciona el mundo físico, es necesario volver a examinar cómo enseñarles los fundamentos de la ciencia de la ingeniería, porque conocer la escala de los fenómenos y la distribución del conocimiento en múltiples escalas son atributos críticos en estas disciplinas.

Además de los cambios en las habilidades técnicas que deben poseer los ingenieros de este siglo, sus habilidades profesionales no técnicas deben ser adecuadas para la forma moderna de hacer ingeniería. En algunos países se han logrado avances considerables para hacer de la comunicación, en el sentido más amplio, una parte integral del plan de estudios de ingeniería [5]. La mayoría de los programas de hoy requieren que sus graduados demuestren habilidades en la comunicación oral y escrita, a la vez que para trabajar en equipos diversos. En la ingeniería, posiblemente más que en la mayoría de las profesiones, se requieren comunicaciones precisas y eficientes, porque hay que entender lo que dice cada uno de los miembros del equipo para que el diseño en el que trabajan juntos pueda funcionar adecuadamente.

Lo sorprendente de las comunicaciones no es que las facultades de ingeniería hayan empezado a enfatizarlas recientemente [12], sino que siempre hubo una necesidad de recordarles a los profesores que los ingenieros necesitan comunicarse; sin embargo, en un mundo plano la capacidad de comunicación adquiere un significado mucho más amplio. Los ingenieros no solo trabajan con frecuencia en productos que se fabricarán en un país diferente y se comercializarán para personas de diferentes culturas, sino que la ingeniería se realiza cada vez más en equipos formados por personas ubicadas en diferentes países y con diversos antecedentes culturales. Tales interacciones tienen obviamente enormes potenciales de malentendidos y conflictos.

Capacitar a los jóvenes ingenieros para trabajar en un mundo plano ya no es algo que las facultades de ingeniería puedan tratar como una actividad extracurricular, disponible solo para aquellos que tienen el tiempo y los recursos para pasar un semestre adicional en el extranjero. Hoy y desde el momento en que ingresan a la fuerza laboral, cada estudiante debe desarrollar las actitudes y habilidades necesarias para trabajar globalmente.

Con la habilidad de convertirse en una mercancía el ingeniero del futuro debe ser capaz de hacer más que solo realizar tareas técnicas. Siempre ha habido ingenieros extraordinarios que han tenido la imaginación, la visión, la dedicación y la resistencia para cambiar la forma en que vive la humanidad, sin embargo, aquellos que no lo han hecho en el pasado han podido ganarse la vida realizando tareas ingenieriles rutinarias. Por otro lado, los jóvenes ingenieros del futuro deben ser extraordinarios; no podrán disfrutar de la comodidad de los trabajos bien remunerados, en los que las tareas rutinarias se realizan más o menos sin cambios año tras año, porque cada vez más serán responsables de crear nuevas ideas y soluciones, además de verlas funcionando. La innovación es uno de los factores más importantes en la prosperidad futura, tanto de las naciones como de los individuos [13], pero los retos ingenieriles son aún mayores.

El ingeniero no solo debe innovar, sino que también debe ser capaz de ayudar a que la innovación se convierta en una realidad, por lo tanto, la educación de los ingenieros del futuro debe prepararlos para ver nuevas oportunidades, así como para adquirir las habilidades necesarias que les permitan reunir los recursos necesarios para materializar sus ideas.

4.1 El problema del recurso humano

Actualmente, los planes de estudios de ingeniería se han convertido en un producto básico y están disponibles para los estudiantes de todo el mundo a través de la red. En este sentido cabe preguntarse qué diferencia al graduado en ingeniería de, por ejemplo, los Estados Unidos, de los de Argentina, Alemania o Japón. Para que un país sea competitivo debe graduar líderes innovadores para una sociedad cada vez más tecnológica, por lo que la innovación, la creatividad y el espíritu empresarial, así como el contexto social de la ingeniería, deben ser fundamentales para un nuevo plan de estudios en el siglo XXI. Los vínculos entre la profesión de la ingeniería y las necesidades de la sociedad deben articularse explícitamente, lo que inspirará y atraerá a los estudiantes a la profesión.

El dilema al que se enfrenta el mundo es que el interés de los estudiantes por tomar carreras de ingeniería está disminuyendo y, lo que es más importante, está disminuyendo en todas las culturas y países [14]. Además, si se examina el número de graduados de ingeniería en todo el

mundo, los países desarrollados tienen cifras realmente alarmantes. Además, es preocupante el desempeño de los estudiantes en ciencias básicas, lo que hace evidente que se debe hacer mucho trabajo para revitalizar el interés en la ingeniería y en articularlo como una empresa social.

Una forma de atraer estudiantes y atender muchas de las necesidades descritas anteriormente es a través de programas de pasantías, como los que patrocinan organizaciones particulares y estatales en muchos países asiáticos y en economías emergentes. La filosofía subyacente de estos programas es brindar una experiencia educativa significativa para el estudiante, que sea contextual y que infunda excelencia, de tal manera que se cierre la brecha entre el aprendizaje en el aula y la experiencia industrial. A diferencia de los programas cooperativos el de pasantías garantiza que el proyecto de pasantía industrial esté vinculado con el plan académico del estudiante, a la vez que proporciona una experiencia educativa holística y contextual, un nuevo paradigma en la educación.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

Algo que ha sido una constante desde siempre es que los ingenieros resuelven problemas, hacen que las cosas sucedan y mejoran la calidad de vida en este planeta, sin embargo, lo que cambia con el tiempo son las necesidades de la sociedad y cómo los ingenieros deben responder a las mismas. A los ingenieros de finales de la década de 1800 se les acreditan profundas innovaciones e invenciones que indirectamente satisficieron las necesidades de la Revolución Industrial. Hicieron cosas, construyeron puentes y establecieron la producción en masa y, al hacerlo, transformaron una sociedad agraria en una industrial. En la década de 1900 con los avances en física del estado sólido y la comprensión de la estructura atómica, los ingenieros aprendieron ciencia y se convirtieron en científicos, porque necesitaban la base científica para resolver los problemas que enfrentaba la sociedad del momento. Esto incluyó a las necesidades de defensa, con lo que se desarrolló el semiconductor y la revolución de los materiales electrónicos para la era de la información, entre muchos otros inventos.

Al entrar en el siglo XXI la globalización y el aplanamiento del mundo se convirtieron en una realidad que está transformando el papel de los ingenieros y de la ingeniería, porque deben ser emprendedores y responder a las necesidades de

una sociedad global. El 20% de la población mundial vive en la pobreza absoluta, el 18% carece de acceso a agua potable, el 40% no tiene acceso al saneamiento, el consumo de energía aumenta a un ritmo mayor que el crecimiento de la población, y las necesidades y expectativas de atención médica se incrementan de forma sincronizada con el costo de la atención, por lo que no hay duda de que el ingeniero para el siglo XXI tiene que ser un científico social y un líder emprendedor para satisfacer estas necesidades. Por eso, la sociedad de hoy debe reconsiderar el futuro mediante acciones específicas como comunidad; el tema subyacente es que hay *cambiar urgentemente la imagen de la ingeniería* [15] y *alimentar el motor de la innovación*.

1. En la actualidad la imagen pública de los ingenieros y la ingeniería no refleja la realidad, aunque es un hecho que muchos de los principales industriales y administradores exitosos son ingenieros, que muchos cirujanos y médicos tienen algún grado en ingeniería y que la mayoría de banqueros y magnates financieros son educados como ingenieros. Entonces, la imagen de la ingeniería se debe cambiar, de tal forma que refleje las oportunidades ilimitadas y los estilos de vida que les espera a los graduados.

A principios del siglo XX los planes de estudios de ingeniería no prestaban atención a los temas de administración y, esencialmente, permitieron que abandonaran los currículos. Esto fue un error, porque la sociedad ha sido testigo del auge de profesionales con este conocimiento, en especial después de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, el matemático Laplace, uno de los directores fundadores de la Ecole Polytechnique en Francia, afirmó en 1794 que la Ecole debía tener como objetivo *graduar jóvenes destinados a hacer parte de la élite de la nación y a ocupar altos cargos en el estado* [16]. Quizás se necesite volver a esta imagen e involucrar a los jóvenes en las oportunidades de liderazgo que ofrece la ingeniería. Además, hay que estructurar un mensaje unificado porque en la actualidad, el que deja la ingeniería como trayectoria profesional, está fragmentado. El mensaje articulado por ingenieros civiles, mecánicos, metalúrgicos, electrónicos, de materiales, eléctricos y químicos no es el mismo. Los mensajes difieren en cada disciplina y deberían ser uno solo para la ingeniería: *se necesita un mensaje unificado*.

Por otro lado, durante el siglo XXI se incrementará la población mundial a unos 9.500 millones de personas y gran parte de este crecimiento se producirá en los países en desarrollo. Por lo tanto, las necesidades sociales relacionadas, por ejemplo, con los recursos energéticos, el transporte, las necesidades de vivienda, los biomateriales y la salud también aumentarán. Esto hará que los desafíos que enfrentará la humanidad para un desarrollo sostenible del mundo serán inmensos, una cuestión por la que hay que hacer que la ingeniería sea atractiva para la generación actual y las siguientes. Hay que demostrar que la ingeniería es una profesión especial y que se requieren ingenieros para el desarrollo sostenible del mundo, sin embargo, esta conexión no se hace explícita en la oferta de programas de la universidad actual.

2. No hay duda de que una adecuada inversión en investigación y desarrollo llama la atención de los estudiantes para seguir carreras en ingeniería y alimenta el motor de la innovación. Sin embargo, no todos los países tienen políticas adecuadas para lograr una correlación justa en ambos aspectos, por lo que hay que revertir esta tendencia. Para asegurar el futuro como especie la humanidad debe trabajar desde ya en la concreción de una estructura de I+D, que garantice los recursos y los resultados que brinden seguridad y supervivencia a un número cada vez mayor de habitantes en el planeta. Esto será posible en la medida que se formen y capaciten a más ingenieros, con ideas nuevas y con la meta clara de alimentar el motor de la innovación y no dejar que se detenga en ningún momento.

6. CONCLUSIONES

Es impensable que esta sociedad pueda seguir siendo competitiva y que mantenga el nivel de vida actual sin un gran número de personas con el conocimiento y las capacidades necesarios para innovar. En alguna parte se dijo alguna vez que la democracia tiene éxito y prevalece solo si las personas tienen esperanza económica y educativa, y que estos dos temas están estrechamente relacionados entre sí. Para educar a los ingenieros y que estén listos para enfrentar los desafíos del mañana, hay que apreciar cuán profundamente ha cambiado el mundo desde hace unas décadas. Además, aceptar estos cambios y avanzar para garantizar que la profesión ingenieril sea una empresa social.

En el siglo XXI se requiere educar a los ingenieros de una manera más afín con el modelo de la Ecole Polytechnique francés: *ingenieros que entienden el contexto social de su trabajo y con una comprensión de la dimensión humana en todo el mundo, junto con la innovación y la creatividad*. Por eso, el desafío puede parecer desalentador, tanto para el mundo académico como para el corporativo de todo el mundo, pero no se puede bajar los brazos ante las adversidades, porque está en juego el futuro como especie.

En todo caso, es apropiado recordar lo que la Reina Roja le dice a Alicia: *Ahora, aquí, ya ves, necesitas todo lo que puedas para mantenerte en el mismo lugar. ¡Si quieres ir a otro lugar, debes correr al menos el doble de rápido que eso!*

REFERENCIAS

- [1] Serna, M.E. & Serna, A.A. (2013). Is it in crisis engineering in the world? A literature review. *Revista Facultad de Ingeniería* 66, 197-206.
- [2] Strimel, G. & Grubbs, M. (2016). Positioning technology and engineering education as a key force in STEM education. *Journal of Technology Education* 27(2), 21-36.
- [3] Landes D. (1998). *The wealth and poverty of nations, why some are so rich and some so poor*. Norton & Company.
- [4] Korn Ferry (2016). [Tomorrow's engineering workforce](#). Online [Apr 2018].
- [5] Sachs, J. (2005). *The end of poverty: Economic possibilities for our time*. The Penguin Press.
- [6] Brown, L. (2006). *Plan B 2.0: Rescuing a planet under stress and a civilization in trouble*. W. W. Norton.
- [7] Seely, B. (2013). The other re-engineering of engineering education, 1900–1965. *The research journal of engineering education* 107(4), 285-294.
- [8] Litzinger, T. et al. (2011). Engineering education and the development of expertise. *Journal of Engineering Education* 100(1), 123-150.
- [9] [21st Century Education in Action](#). Online [Feb 2018].
- [10] [Global Education Innovation Initiative](#). Online [Mar 2018].
- [11] [Academic Innovation Initiative to develop education strategy](#). Online [Mar 2018].
- [12] ABET (2016). *Criteria for accrediting engineering programs*. Baltimore.
- [13] National Academy of Engineering (2004). *The Engineer of 2020: Visions of engineering in the new century*. National Academies Press.
- [14] Australian Workforce and Productivity Agency (2014). *Engineering workforce study*. Australian Government.
- [15] Serna, M.E. & Serna, A.A. (2015). Knowledge in Engineering: A View from the Logical Reasoning. *International Journal of Computer Theory and Engineering* 7(4), 325-331.
- [16] Florman, S. (1996). *The existential pleasures of engineering*. St. Martin's Press.